

RAQAMLI ZAMONAVIY SAN’AT: TEXNOLOGIYA VA ESTETIKA

Bobomurodova Maftuna Ravshan qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti Amaliy grafika va badiiy fotografiya kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17417318>

***Annotatsiya.** So‘nggi o‘n yilliklarda san‘at va texnologiya o‘rtasidagi munosabat tubdan o‘zgardi. Zamonaviy raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida “raqamli san‘at” (digital art) tushunchasi nafaqat yangi shakldagi ijodiy ifoda sifatida, balki estetik, madaniy va ijtimoiy nuqtai nazardan ham muhim maydonga aylandi. Ushbu maqolada raqamli san‘atning shakllari, texnologik omillari va estetikaning o‘rni, xususiyatlari va o‘zgaruvchanligi tahlil qilinadi.*

***Kalit so‘zlar:** raqamli san‘at, texnologiyalar, vizual madaniyat, kompyuter grafikasi, video san‘at.*

Kirish. Raqamli san‘at bugungi kunda san‘at olamida eng jadal rivojlanayotgan va murakkab sohalardan biridir. Texnologiyalar vositasida yaratilayotgan ushbu san‘at turi nafaqat yangi estetik tushunchalarni shakllantirmoqda, balki ijod, foydalanish va muloqot madaniyatini ham o‘zgartirmoqda. Unda inson va texnologiya o‘rtasidagi munosabat, ijtimoiy mavzular va go‘zallik standartlari yangi, raqamlashgan tarzda namoyon bo‘lmoqda.

XXI asr - raqamli texnologiyalar asri bo‘lib, vizual axborot uzatish va ifodalash vositalari tubdan o‘zgardi. Ayniqsa, raqamli tasvir (digital art) tushunchasi hayotimizning ajralmas qismiga aylandi. Raqamli tasvirlar faqatgina estetik yoki san‘atga oid vosita emas, balki axborot uzatish, tibbiyotda tashxislash, ta‘lim, reklama, dizayn, ilmiy izlanishlar kabi ko‘plab sohalarda ham keng qo‘llanilmoqda. Raqamli tasvir - bu asl nusxani diskretlashtirish (*analogdan raqamliga o‘tkazish*) natijasida olingan ma‘lumotlar to‘plami bo‘lib, bu ma‘lumotlar massivi faylga aylanadi.¹

Raqamli san‘at - bu kompyuter, raqamli qurilmalar va zamonaviy dasturiy vositalar yordamida yaratiladigan vizual, audiovizual va interaktiv asarlar turi. U an‘anaviy san‘at shakllarining (rasm, haykal, foto va boshqalar) yangi texnologiya asosidagi rivojidir. U turli formatlarda namoyon bo‘lishi mumkin: raqamli rasmlar (Digital paintings), 3D modellash va CGI (Computer-Generated Imagery), virtual va qo‘shimcha reallik (VR/AR) san‘ati, concept art, interaktiv installatsiyalar, animatsiya va media-art. Bu turlar raqamli vositalar yordamida yaratiladi, saqlanadi va ko‘rsatiladi. San‘atning bu shakli ko‘pincha raqamli muhitda (onlayn platformalar) tarqaladi.

Texnologiya raqamli san‘atda faqat vosita emas - u ijod jarayonining ajralmas qismiga aylangan. 3D modellash dasturlari (Blender, Maya) haykaltaroshlik, arxitektura va kinematografiya uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Virtual reallik qurilmalari (Oculus, HTC Vive): ko‘ruvchini san‘at asari ichiga “kiritish” imkonini beradi. Ijodiy sun‘iy intellekt (AI art generators): mashinalar ham ijod qilishda ishtirok etishi mumkinligini namoyon qiladi. Bu

¹ Искусство в цифровой эпохе. Как технологии меняют художественное творчество
<https://dzen.ru/a/ZSQz0jbWu2NrC0kw>

vositalar nafaqat san’at asarlarining shaklini o’zgartiradi, balki tomoshabin bilan o’zaro tасаввурини kuchaytiradi.

Estetika - bu go’zallik, tassavvur va his-tuyg’u orqali ifoda etish bilan bog’liq falsafiy tushuncha. An’anaviy san’atda estetika tabiat, inson va hayot haqidagi go’zallikni namoyon qilishga xizmat qilgan bo’lsa, raqamli san’atda estetika boshqacha shakllar va uslublar orqali namoyon bo’ladi. Jumladan, CGI va 3D modellar haqiqiylikka yaqin simulyatsiyalar yaratadi. Abstraksiya va interaktivlik, glitch estetikasi (texnika xatolari san’at elementiga aylantiriladi), media-shakllar kolleksiyasi: tasvir, ovoz, harakat va matnni bir vaqtda ifodalash imkoniyati. Ko’pgina raqamli asarlar algoritmlar, kodlar yoki sun’iy intellekt orqali yaratiladi. Bu esa inson hissiyotidan ko’ra formulalar va tizimlar orqali shakllangan estetikasi yaratadi. Estetika bevosita “inson qalbi” emas, balki “texnik jarayon” natijasi sifatida namoyon bo’ladi. Raqamli estetika an’anaviy estetikadan farqli ravishda doimiy o’zgarishda, interfaol va ko’pqirralidir.

Raqamli san’at nafaqat estetik qiymatga ega, balki jamiyatga ta’sir o’tkazuvchi kuchli ijtimoiy vosita hamdir.

Internet va raqamli vositalar istalgan insonga san’at yaratish imkonini berdi. Bundan kelib chiqib, go’zallik tushunchasi ham ommabop va faol xarakterga ega bo’lmoqda. Tomoshabin raqamli asarni o’zicha qabul qiladi: kimdir interaktiv o’yinda estetik qiymat ko’radi, boshqasi esa kod orqali yaratilgan vizual formani go’zal deb biladi. Demak, estetika sub’ektivlashmoqda - har bir foydalanuvchi uchun u o’zgacha. NFT (Non-Fungible Token) texnologiyasi orqali raqamli asarlarning estetik qiymati moliyaviy qiymat bilan uyg’unlashmoqda. Bu esa estetik tushunchaga iqtisodiy omillarni ham qo’shmoqda. Bu ko’pgina bahslarga sabab bo’lmoqda. Raqamli san’at va estetika ba’zi mutaxassislar tomonidan hanuz “sof san’at emas” deb baholanadi.

Sun’iy intellekt yaratgan go’zallik inson emas, algoritmnining mahsuli bo’lib, bunda estetika tez o’zgarib doimiyligi yo’qolmoqda. Chunki trendlar, effektlar va vizual uslublar tez eskiradi. Raqamli zamonaviy san’atda estetika nafaqat yangicha ifoda shakllarini, balki go’zallik haqidagi an’anaviy tushunchalarni ham qayta ko’rib chiqishni taqozo etmoqda.

Raqamli tasvir turlarining keng tarqalishiga smartfonlar, planshetlar, raqamli kameralar sabab bo’lgan. Masalan, dasturiy ta’minotlar - Adobe Photoshop, Illustrator, Blender, Procreate kabi vositalar orqali grafik ishlash imkoniyati kengaydi; ijtimoiy tarmoqlar – Instagram, TikTok, YouTube kabi platformalarda tasvirlar asosiy axborot va ifoda vositasiga aylangan; ommaviy madaniyat-memlar, vizual kontent, video-kontentlar bilan ishlashda raqamli tasvirlar markaziy o’ringa chiqdi; onlayn ta’lim va kurslar - grafik dizayn va raqamli san’at bo’yicha ko’plab bepul va pullik kurslar mavjud.

Zamonaviy matbaa ishlab chiqarish jarayonida barcha illustratsiyalar va dizayn elementlari har xil turdagi raqamli tasvirlar bilan ifodalanadi. Raqamli tasvirlar asl diskretizatsiya usuliga ko’ra rastrli, vektorli va aralash turlarga bo’linadi.

Rastr tasvirlari ikki o’lchovli ma’lumotlar massivlari (pikselli matritsalar) bo’lib, ularning har bir elementi o’rtacha rang indeksiga ega bo’lgan asl nusxaning bir qismini ifodalaydi. Ular ikki usulda olinadi. Birinchisi - asl nusxani skanerlash (maxsus qurilma - skaner yordamida amalga oshiriladi), unda CCD chizig’ining (yoki CCD matritsasining) har bir optik elementi asl nusxaning yorqinligi va rang xususiyatlarini o’qiydi. Ushbu xarakteristikalar ikkilik rang kodiga aylantiriladi va ikki o’lchovli ma’lumotlar massivining (piksel matritsasi).

Rastrli tasvirni olishning ikkinchi usuli - bu asl nusxani linzalar tizimi (ob’ektiv) orqali CCD matritsasiga loyihalashdir. Rastrli analogdan raqamligga o’tkazishning bu usuli raqamli kameralar va videokameralar uchun xosdir.

Rastr tasvirining asosiy xususiyati o'lcham va rang chuqurligidir. Rasmning piksel o'lchami - bu tasvirni saqlash uchun ishlatiladigan matritsaning qatorlari va ustunlari soni. Raqamli tasvirning o'lchamlari chop etishda tasvirning jismoniy hajmini o'zgartirish orqali o'zboshimchalik bilan o'zgartirilishi mumkin, piksel matritsasining o'lchami esa o'zgarishsiz qoladi.

Rang chuqurligi - bu ranglarni qayta ishlab chiqarish sifatini, piksel matritsasining elementlari tomonidan ko'rsatilishi mumkin bo'lgan soyalar sonini belgilaydigan xarakteristika.

Ma'lumotlar massivining (matritsa) har bir elementi ikkilik sanoq sistemasidagi sonni ifodalaydi. Uning o'lchami bitlarda aniqlanadi. Rang chuqurligi - tasvirdagi bir piksel uchun bitlar soni. Rang chuqurligi 16 bit/piksel bo'lgan tasvir 65 535 rangni qayta ishlab chiqarishi mumkin, 24 bit/piksel esa 16 777 215 ta rang olish imkonini beradi, bu esa chop etish uchun yetarli. Onlayn nashrlarda veb-sayt dizayni uchun rang chuqurligi 4, 2 yoki hatto 1 bit bo'lgan rasmlardan foydalanish mumkin va bu ko'pincha texnik grafiklarni (qora-oq diagrammalar, diagrammalar va boshqalar) qayta ishlab chiqarish uchun yetarli. Analogdan raqamligiga o'tkazishda ma'lumotlarning ma'lum miqdori doimo yo'qoladi, chunki diskretizatsiya har doim original analog ma'lumotlar oqimini o'rtachalashtirish va umumlashtirish orqali amalga oshiriladi.²

Rastrli tasvirni olishning ikkinchi usuli - bu asl nusxani linzalar tizimi (ob'ektiv) orqali CCD matritsasiga loyihalashdir. Rastrli analogdan raqamligiga o'tkazishning bu usuli raqamli kameralar va videokameralar uchun xosdir.

Rastr tasvirining asosiy xususiyati o'lcham va rang chuqurligidir. Rasmning piksel o'lchami - bu tasvirni saqlash uchun ishlatiladigan matritsaning qatorlari va ustunlari soni. Raqamli tasvirning o'lchamlari chop etishda tasvirning jismoniy hajmini o'zgartirish orqali o'zboshimchalik bilan o'zgartirilishi mumkin, piksel matritsasining o'lchami esa o'zgarishsiz qoladi.

Rang chuqurligi - bu ranglarni qayta ishlab chiqarish sifatini, piksel matritsasining elementlari tomonidan ko'rsatilishi mumkin bo'lgan soyalar sonini belgilaydigan xarakteristika.

Ma'lumotlar massivining (matritsa) har bir elementi ikkilik sanoq sistemasidagi sonni ifodalaydi. Uning o'lchami bitlarda aniqlanadi. Rang chuqurligi - tasvirdagi bir piksel uchun bitlar soni. Rang chuqurligi 16 bit/piksel bo'lgan tasvir 65 535 rangni qayta ishlab chiqarishi mumkin, 24 bit/piksel esa 16 777 215 ta rang olish imkonini beradi, bu esa chop etish uchun yetarli. Onlayn nashrlarda veb-sayt dizayni uchun rang chuqurligi 4, 2 yoki hatto 1 bit bo'lgan rasmlardan foydalanish mumkin va bu ko'pincha texnik grafiklarni (qora-oq diagrammalar, diagrammalar va boshqalar) qayta ishlab chiqarish uchun yetarli. Analogdan raqamligiga o'tkazishda ma'lumotlarning ma'lum miqdori doimo yo'qoladi, chunki diskretizatsiya har doim original analog ma'lumotlar oqimini o'rtachalashtirish va umumlashtirish orqali amalga oshiriladi.³

Demak, rastrli raqamli tasvirlarning asosiy kamchiligi sifatni yo'qotmasdan masshtablashning mumkin emasligidir. Bosma ommaviy axborot vositalarida ko'plab dizayn muammolarini hal qilish uchun rastrli tasvirlar hamma joyda qo'llaniladi. Ammo ularning asosiy qo'llanilishi fotografik illustratsiyalardir. Ommaviy axborot vositalarida rastrli tasvirlar skanerlar va raqamli kameralar yordamida olinadi.

² <http://www.mediascope.ru/>

³ <http://www.mediascope.ru/>

Rastrli tasvirlar analog asl nusxani, xoh u fotosurat, xoh chizma, xoh vektorga aylantirish mantiqiy bo‘lmagan murakkab dizayn elementini takrorlash zarur bo‘lgan barcha holatlarda qo‘llaniladi. Rastr tasvirlari elektron ommaviy axborot vositalarida yanada keng tarqalgan. Televizorda ular eshittirishlarni loyihalash, ekran pardasi va sarlavhalarni yaratish uchun ishlatiladi. Eshitiladigan video oqimi, shuningdek, kadrlar ketma-ketligidan. iborat bo‘lib, ularning har biri o‘zi piksellar matritsasi hisoblanadi. Internet-media sohasida rastrli tasvir 90% hollarda asl nusxani takrorlashning texnik jihatdan mumkin bo‘lgan yagona usuli hisoblanadi.

Primitivlar - oddiy geometrik shakllar bo‘lib, ular Bezier egri va vektorlariga bo‘linmasdan, ma’lum bir geometrik figuraning shartli kodi, shuningdek, figuraning o‘lchami, uning koordinatalari, rasmni to‘ldirish turi va rangi kodlari, konturning qalinligi, rangi va boshqa xarakteristikalar bilan kodlangan. Tasvirning bir qismi bo‘lgan matn haqidagi ma’lumotlar odatda ASCII belgilar kodlari shaklida taqdim etiladi, matn blokining vizual xususiyatlari - shrift turi, uslubi, kontur va to‘ldirish rangi, to‘ldirish usuli,

blokda matnni tekislash usuli va boshqalar haqidagi raqamli ma’lumotlar bilan birga taqdim etiladi.

Vektorli tasvirlar ikki usulda olinadi - asl nusxani qo‘lda kuzatish va avtomatik kuzatish. Qo‘lda kuzatuv yordamida rassom yoki dizayner vektorlar, Bezier egri chiziqlari va grafik primitivlarni belgilash uchun grafik muharriridan foydalanib, mavjud konturlarni “kuzatish” kabi “noldan” tasvirni yaratadi.

Asl nusxani avtomatik izlash intellektual algoritmlardan foydalangan holda rastr tasvir bilan ifodalangan asl nusxaning konturlarini taniydigan dasturiy ta’minot yordamida amalga oshiriladi va olingan ma’lumotlar asosida chiziqlar, plomba va hokazolarni shunday qilib qayta yaratadiki, ular asl nusxaga imkon qadar yaqin vektor tasvirni hosil qiladi.

Vektorli tasvirning asosiy afzalligi sifatini yo‘qotmasdan masshtablash qobiliyatidir. Ularning yana bir afzalligi - ularni o‘z ichiga olgan fayllarning nisbatan kichik o‘lchamlari. Bu vektor tasvirlarni elektron aloqa kanallari orqali uzatishni qulay qiladi. Vektorli tasvirlarning asosiy kamchiligi shundaki, ular deyarli har doim asl nusxani soddalashtirilgan shaklda takrorlaydi. Asl nusxaning ba’zi tafsilotlarini vektor tasvirida takrorlash mumkin bo‘lmasligi mumkin.

Bosma ommaviy axborot vositalarida vektor tasvirlari odatda dizayn elementlarini yaratish uchun ishlatiladi. Kamdan-kam hollarda vektor tasvirlari to‘laqonli rasmlardir. Elektron ommaviy axborot vositalarida vektor tasvirlari juda kam qo‘llaniladi. Vektorli tasvirlar aniq chiziqlar, yorqin ranglar, silliq plomba va geometrik to‘g‘ri konturlarni yuqori sifatli bosib chiqarish imkoniyati tufayli reklama mahsulotlarida ayniqsa keng tarqaldi.

Aralash rejimli raqamli tasvirlar - bu piksellar matritsasi shaklida ham, vektorlar, Bezier egri chiziqlari, primitivlar va matn bloklari tavsifi ko‘rinishidagi ma’lumotlarni o‘z ichiga olgan ma’lumotlar massivlari. Vektor-rastr tasvirlarining vertikal tuzilishi qatlam tushunchasiga asoslanadi. Qatlam - bu tasvirning vertikal tuzilishining bitta elementi haqidagi ma’lumotlarni o‘z ichiga olgan ma’lumotlar maydoni. Vektor-rastr tasvirlari asl vektor va rastr elementlardan grafik muharrirlar yordamida ularni birlashtirish orqali olinadi. Shuningdek, matnbloklari asosiy vektor elementi vazifasini bajaradigan kompyuterni joylashtirish dasturlari natijalarini shartli ravishda aralash turdagi tasvirlar sifatida tasniflash kerak.

Aralash turdagi tasvirlar ularda elementlar (qatlamlar) sifatida mavjud bo‘lgan tasvir turlarining afzalliklari va kamchiliklarini birlashtiradi. Shuni ham ta’kidlash kerakki, zamonaviy grafik muharrirlar ko‘p sahifali tasvirlarni yaratishga imkon beradi. Aralash turdagi tasvirlarning

asosiy afzalligi - har bir qatlamni alohida-alohida erkin tahrirlash imkoniyati, asosiy kamchilik - katta hajmdagi ma'lumotlar va shunga mos ravishda yakuniy fayl.

Raqamli tasvir turlarining ommalashuvi - texnologiya va madaniyat o'rtasidagi o'zaro ta'sir natijasi bo'lib, bu jarayon hayotimizni vizual jihatdan boyitdi. Raster, vektor, 3D, animatsion va AI asosidagi tasvirlar orqali axborotni tez, samarali va estetik tarzda yetkazish mumkin bo'lib qoldi. Yaqin kelajakda raqamli grafikani to'liq raqamli haqiqatga aylantiradigan yangi bosqichlar kutmoqda.

Xulosa. Raqamli san'at – bu san'atning yangi bosqichi bo'lib, u zamonaviy texnologiya va estetikaning uyg'unlashuvini ifoda etadi. Bu sohada ijod qilayotgan rassomlar nafaqat vizual obrazlar yaratmoqda, balki inson va texnologiya o'rtasidagi munosabatni qayta ta'riflamokda. Bugungi kunda raqamli san'at ta'lim, reklama, media, dizaynerlik, madaniyat sohalarida keng qo'llanilayotgan, katta ijodiy va iqtisodiy salohiyatga ega hodisadir. U nafaqat asarlar yaratishda, balki dunyoqarash, mulohaza va vizual qabul qilishni qayta shakllantirishda ham muhim ahamiyatga ega. Texnologiyalar rivojlanishi bilan estetik me'yorlar va ularning qabul qilinishi ham o'zgarib bormoqda. Raqamli estetika bugungi dunyoda inson va texnologiya o'rtasidagi o'zaro munosabatning ifodasi sifatida qaralishi mumkin.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bobomurodova Maftuna Ravshan qizi. Raqamli tasvirning zamonaviy san'atdagi o'rni. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15448513>. 2025, 28-aprel.
2. Компьютерная живопис [Электронный ресурс].
3. –URL: <http://www.ultramusic.by/it/233-kompyuternayazhivopis.html>.
4. 4.Компьютерное искусство [Электронный ресурс].
5. URL: <http://abdulhazred.narod.ru/givopis/Techiniy/PC.art.html>.
6. Флеминг Б. Создание фотореалистичных изображений. – М., 1999.
7. Флеминг Б. Фотореализм. Профессиональные приемы работы. – М., 1999.
8. 7.Цифровая живопис [Электронный ресурс]. URL:
9. <http://detalka2.ucoz.ru/publ/2-1-0-9>.